

METAFORAS EN CIENCIAS SOCIALES: UN ANALISIS DESDE LA PERSPECTIVA ESTRUCTURALISTA

*Norma S. Horenstein**

RESUMEN

¿Cuál es el lugar de la metáfora en la reconstrucción de teorías científico-sociales? La respuesta a la pregunta formulada implica -si se adopta el enfoque estructural- el análisis de la diferenciación entre modelos potenciales, modelos reales y modelos potenciales parciales, que a su vez supone la consideración de dos cuestiones de relevancia: aquélla de la teoriedad y la de la existencia y naturaleza de los métodos de determinación. Se presume que es posible asignarle a la metáfora una función particular en la determinación, es decir, se sostiene que ella cumple un rol particular en la reconstrucción metateórica.. En la presente comunicación nos proponemos examinar este tema, para lo cual haremos particular referencia a las metáforas empleadas por Bourdieu en conexión con lo que constituye, desde la perspectiva estructural, la ontología de su teoría, distinguiendo además la metáfora de la homología, la analogía el arquetipo y la fábula.

Palabras clave: Enfoque estructural; Reconstrucción; Reconstrucción; Metáfora; Teoriedad; Ciencias Sociales.

METAPHORS IN SOCIAL SCIENCES: AN ANALYSIS FROM THE STRUCTURALIST APPROACH

Which is the place of metaphor in the reconstruction of social theories? The answer to this question implies -from the structuralistic point of view- the analysis of the differentiation between potencial models, actual models and partial potencial models. This analysis requires the consideration of two relevant issues, that of "theoreticity" and the one related to the existence and nature of methods of determination. We presume that it is possible to assign metaphor a particular function in determination, that is to say, we hold that it plays certain specific rôle in metatheoretical reconstruction. In the present contribution, and in order to examine this claim, we will take into account those metaphors used by Bourdieu in connection with what, from the structuralistic approach, constitutes the ontology of the theory. Distinction is made, also, among metaphor, homology, analogy, archetype and fable.

Key Words: Structuralistic approach; Reconstruction; Metaphor; Theoreticity; Social Sciences.

* Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. E-mail: sbattan@usa.net

“Me gustaría contribuir algo a disipar el misterio
de que está investido este tema ...”
Black (1966, 36)

I

Parecería, en principio, que el tema propuesto puede abordarse de más de una manera. Se podría iniciar el análisis caracterizando la metáfora para distinguirla luego, por ejemplo, de la analogía, el modelo, la homología, el arquetipo y la fábula. O bien considerar que es más fructífero un enfoque desde el cual sea posible constatar el empleo de metáforas en teorías empíricas del ámbito de lo social y clasificar estos usos bajo algún criterio, con la expectativa de definir la inserción de la metáfora en la reconstrucción de teorías. Ni siquiera la elección de una perspectiva de examen particular, en este caso el enfoque estructural, permite eludir una decisión metodológica. En efecto, bien podría plantearse la cuestión considerando las aplicaciones propuestas de las teorías, tratando de establecer si las metáforas desempeñan algún papel en la delimitación de su dominio. Los proponentes del programa estructuralista sostienen que las aplicaciones propuestas forman parte de la identidad de las teorías; aun cuando ellas no puedan tratarse en términos puramente formales no hay razones para renunciar a su caracterización. Así, los autores de *An Architectonic for Science* afirman “La introducción explícita de descripciones estructurales formalizables y de interpretaciones plausibles básicas no agotan los medios disponibles para trazar los límites del dominio de las aplicaciones propuestas” (1987, 39). Es factible recurrir al método paradigmático, de esencia pragmática, tal que partiendo de ejemplos arquetípicos - y vía analogía - se logre aumentar paulatinamente el conjunto de las aplicaciones. En este caso el análisis debería centrarse en especial, aunque naturalmente no en forma exclusiva, en la relación metáfora/analogía. Desde el punto de vista estructural el problema puede, también, enfocarse en el contexto de las discusiones suscitadas en torno a la determinación de la teoriedad.

El despliegue incompleto e inconcluso del abanico de posibles abordajes no pretende constituirse en justificación de la presentación de este trabajo. Antes bien, cumple el propósito de exhibir el carácter totalmente insuficiente, e incluso fragmentario, del análisis que aquí se expone. Las limitaciones de espacio obligan a elegir uno de los caminos alternativos esbozados anteriormente. Se selecciona el indicado en último término pues, por razones que en última instancia podrían juzgarse sólo de preferencia intelectual, permite el tratamiento, desde el plano semántico, de un tema que entendemos tiene una significatividad epistemológica para nada desdeniable.

II

El enfoque estructural de las teorías científicas reconoce la relevancia que tuvo, en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, la clásica controversia filosófica relativa al estatus de los términos teóricos, y al mismo tiempo discrepa con aquellos planteamientos que niegan importancia epistemológica a esta discusión. Como sostiene Moulines, “La presencia de términos teóricos en las diversas disciplinas científicas es algo más que una mera curiosidad filológica” (1993, 148).

No obstante, los sostenedores de la concepción estructural no participan de la discusión tal como fuera planteada, sino que mediante la búsqueda de un nuevo punto de partida intentan disolver el problema, si bien no en todas sus implicaciones al menos en relación a algunas. Moulines discrimina las cuestiones de diferente orden implicadas en el análisis de la teoriedad. Distingue entonces:

- problemas de tipo *semántico-filosófico*, esto es, referidos al significado de los términos teóricos y su relación con el de términos no-teóricos;
- cuestiones *epistemológicas* que pretenden dar respuesta al interrogante vinculado a la dispensabilidad de los términos teóricos;
- preguntas *ontológicas* acerca de los referentes de los términos teóricos;
- aspectos *metodológicos* relativos al rol de los términos teóricos en la explicación y la predicción; e
- implicaciones *metateóricas* bajo las cuales se subsume el interrogante acerca de la naturaleza de las teorías científicas.

A la base de estas distinciones se halla la renuncia a “un criterio universal de teoriedad” susceptible de aplicación generalizada, presente incluso en planteos como los de Hanson, Kuhn y Feyerabend en los que la afirmación acerca de la carga teórica de la observación presupone, en alguna variante, la dicotomía observacional/teórico. De resultados del reconocimiento de la pertinencia de las observaciones que Putnam hiciera en relación a este criterio absoluto (cf. 1989), pero no sólo de ellas, se obtiene una reformulación de la pregunta sobre la teoriedad, y como consecuencia casi natural se deja de lado en ese nuevo contexto la noción de observabilidad. Es así que se comienza a hablar de teoriedad no de modo absoluto sino relativizando esta noción a teorías dadas, obteniéndose entonces una distinción diferente -y en mi opinión muy rica- entre términos T- teóricos y T-no-teóricos (es decir, términos teóricos y no teóricos relativos a una teoría T). Esta distinción da cuenta de la separación -relativa a cada teoría- entre el nivel empírico y el teórico, descentrando la discusión que en los planteos clásicos giraba alrededor de la dicotomía observacional/teórico.

A los efectos prácticos se adopta la siguiente decisión metodológica: la consideración de los dos niveles de teoriedad citados se realiza a partir de la distinción entre modelos potenciales y modelos potenciales parciales de una teoría, a pesar de que dicha distinción supone, en realidad, la diferenciación T-teórico/T-no-teórico. Se señala, al pasar, que los términos T-no-teóricos representan la base de contrastación de la teoría en cuestión, constituyéndose en indicadores en sentido popperiano del contenido empírico de la teoría, en la medida en que reposan en teorías anteriores cuyo “temple” ha sido ya puesto a prueba.

III

Debería recordarse en primer término que el enfoque estructural se inscribe en las concepciones modelo-teóricas acerca de la naturaleza de las teorías científicas. La idea básica es, pues, reconocer que las unidades fundamentales del conocimiento científico son modelos, esto es, estructuras, y rechazar la aproximación según la cual lo que constituyen dichas unidades son enunciados. Para cada modelo o estructura debe darse la identificación de sus elementos constitutivos, a saber, el dominio o dominios de objetos y las relaciones y/o funciones que valen entre ellos. Sin pretender abundar en detalles en relación al tratamiento que el enfoque estructural hace de las teorías científicas es necesaria una referencia al concepto de elemento teórico. Un elemento teórico es una estructura conjuntista conformada por un núcleo (*core*), K y el conjunto de las aplicaciones propuestas (*intended applications*), I . Para el propósito que anima este trabajo - y teniendo en cuenta restricciones de espacio como de paciencia de lectores obviamente ya familiarizados con este tema - basta con analizar qué se halla al interior del núcleo. El mismo, entendido en el sentido más restringido, está formado por la clase de los modelos potenciales (M_p), la clase de los modelos reales (M) y la clase de los modelos potenciales parciales (M_{pp}).

Los modelos potenciales satisfacen los axiomas -asimismo denominados leyes- impropios y son sistemas cuya estructura conceptual permite considerarlos, en principio, modelos de una teoría. Se introduce la restricción *en principio* pues no se sabe a este nivel del análisis, si ellos satisfacen leyes empíricas o axiomas sustanciales de la teoría. En rigor, los axiomas a que se hace referencia aquí son los que determinan la clase de los modelos requeridos para representar algún recorte particular del campo de los fenómenos a los que la teoría alude, pero los modelos potenciales son “empíricamente vacíos”. Aparecen en ellos tanto términos T-teóricos como T-no-teóricos.

En contraposición, los modelos reales surgen de la incorporación de axiomas con contenido fáctico y por ello expresan leyes sustanciales de la teoría bajo examen. Los modelos reales estarían proporcionando algún tipo de información “acerca del mundo”. En esta etapa de la reconstrucción no se trabaja todavía con la distinción entre términos T-teóricos y T-no-teóricos.

Los modelos potenciales parciales, por otra parte, son estructuras que describen sistemas posibles, rangos de fenómenos, a los que se puede aplicar la teoría. Resultan de eliminar de los modelos reales todos los términos T-teóricos. Representan por ello -como ya sugerimos- la “base empírica” de la teoría. La restricción del entrecorillado obedece al principio, ya formulado, de que las determinaciones de empiricidad (no-teoricidad) y teoricidad deben analizarse siempre como relativas a una teoría. En la distinción entre términos T-teóricos y T-no-teóricos está implicada la posibilidad de discriminación de aquello que en la teoría examinada pertenece a ella misma y lo que constituye un traslado de información hacia ella proveniente, o bien de conocimiento preteórico, o bien de elementos de teorías predecesoras. Esto indica, además, que las diferentes teorías empíricas se hallan insertas en una especie de “medio teórico”. Se pone en juego aquí una visión holista del conocimiento científico en la medida en que la información ganada gracias a la reconstrucción de una teoría remite a otros objetos del mismo tipo lo cual, a su vez, pone en evidencia que no hay teorías autosuficientes o autocontenidas.

La idea intuitiva de teoricidad implica que la asignación del carácter de T-teórico depende de que hayan sido supuestas las leyes fundamentales que establecen condiciones no triviales entre términos no básicos. Los términos T-teóricos son semánticamente dependientes de la teoría dada, sus valores pueden obtenerse sólo a partir de ella. Tal como afirma Moulines (1982, p. 38) los conceptos T-teóricos “son *específicos*, en algún sentido precisable, de la teoría (precisada) T”. En cambio, se dice que un término es T-no-teórico cuando la determinación de su extensión se efectúa recurriendo a teorías previas e incluso a conocimiento preteórico.

IV

En general, quienes se ocupan de la reconstrucción de teorías desde el enfoque estructural aceptan que, a pesar de las dificultades inherentes, es posible formular un criterio general de T-teoricidad para teorías empíricas maduras y establecer métodos de medición apropiados. No obstante, tratándose de teorías científico-sociales se cuestiona la pertinencia del requerimiento de métodos de medición, proponiéndose la alternativa de “métodos de determinación”. Para justificar esta afirmación es preciso caracterizar las nociones implicadas.

El carácter distintivo de la medición es su singularidad, dada por el hecho de que mediante un método de determinación se asigna un valor específico para algún término *t*. Contrariamente, la determinación opera sobre rangos de valores, esto es, no se da la singularización de ningún valor. De hecho, la medición aparece como caso especial de la determinación. En ambos casos, al hablar de teoricidad de un término lo que se afirma es que un término *t* es T-teórico si y sólo si presupone -en el sentido de “implica lógicamente”- a la teoría T. Como sostienen Balzer, Moulines y Sneed (1987, II.3.3), si se pasa de la “determinación” al correspondiente modelo se tiene que todo modelo de determinación de *t* presupone, implica lógicamente o

satisface las leyes fundamentales de T. En consecuencia, dado que el modelo de determinación de t es un modelo de T, puede establecerse que un término es T-teórico cuando los modelos de su determinación están incluidos en la clase de los modelos reales de la teoría.

Como se señalara más arriba, los modelos de cada teoría están constituidos de objetos y relaciones que vistos desde la teoría son -como sostiene Balzer (1996)- inespecíficos; obtienen especificidad sólo en términos de clasificaciones, propiedades y relaciones con otros objetos identificados por la teoría misma.

Si se sigue la línea de argumentación de Balzer en “On the Measurement of Action”, cuando se trata de aplicar una teoría empírica a un sistema real cobran importancia los datos, los cuales usualmente adoptan la forma de enunciados atómicos del tipo $R(a_1, \dots, a_n)$, donde R simboliza una relación enaria y las a son (nombres) de objetos, siendo los científicos los encargados de fijar el significado tanto de la relación cuanto de los objetos. Los procedimientos gracias a los cuales se puede hacer referencia de cierta manera específica a cada objeto, y establecer si la relación vale o no entre determinados objetos son los que reciben el nombre de métodos de determinación. “Con el propósito de recoger datos para una teoría es necesario disponer de métodos de determinación para, siquiera, ciertos objetos de la teoría y poder determinar de esta manera, cuando menos, algunos de ellos” (Balzer, 1996, p. 142).

En el caso de las teorías del campo de lo social se presenta una situación peculiar. Si se tiene en cuenta la naturaleza de los objetos que se pueden hallar en teorías de este tipo, no es universalmente aplicable el criterio de que por no tratar con propiedades, no cabe la medición. No es ésta base suficiente para el rechazo *a priori* de la factibilidad de la medición del grado en que dicho objeto tiene una propiedad particular, dado algún objeto como los que forman parte de la ontología de las teorías científico-sociales. Debe admitirse, sin embargo, que la determinación, y obviamente la medición, resultan más sencillas en teorías científico-naturales pues, en general, se puede acudir a la observación, a la experimentación, a información proveniente de teorías previas elementales. Y, más aún, que la medición es susceptible de ser generalizada a todos los objetos, mientras que en el caso de las teorías sociales esto no ocurre.

El aparato conceptual del enfoque estructural permite definir *modelos de medición*, pero por interesante que resulte presentar formalmente estos modelos, en el presente contexto basta con dejar establecida la posibilidad misma de ellos y más ampliamente, de métodos de determinación.

En su valioso artículo, Balzer propone analizar la cuestión de la medición de las acciones partiendo de la discriminación de dos niveles en el acceso a ellas: acciones tipo (*actions-type*) y acciones caso (*actions-token*). La cuestión de la medición en uno y otro caso ofrece dificultades y aristas particulares vinculadas a controversias relativas a la naturaleza de las acciones y propuestas teóricas enfrentadas, como son la que identifica acción con comportamiento, la que considera a la

acción como un tipo particular de evento, etc. En el ejemplo al que se recurre para discutir la cuestión de la metáfora y sus conexiones con el problema de la determinación de la teoriedad de los términos -i.e, la teoría de los campos de Pierre Bourdieu (1988)- se pueden capturar algunas acciones en términos de cantidad, valor, etc. Es decir que se podría definir una clase de modelos de medición para acciones-caso (acciones que tienen que ver con intercambios económicos o capital económico y, en cierta medida, capital cultural o simbólico), pero esto no es suficiente. Se sostendrá que en la determinación de la T-teoriedad de los términos, se hallen o no implicadas acciones, las metáforas y homologías, como las que aparecen en la exposición de la teoría de Bourdieu, pueden servir al propósito de sugerir vías posibles de determinación. La formalización será seguramente muy difícil; a pesar de lo cual no puede decidirse aún si el nivel de dificultad conspira, en definitiva, contra la aplicabilidad.

En la definición de la clase de modelos de medición para acciones-tipo puede apelarse eficazmente -sostiene Balzer- a las propiedades de las acciones observadas o, lo que es igual, tomar las acciones-tipo como objetos -elementos que aparecen en la ontología de la teoría- y expresar sus propiedades mediante relaciones.

Las consideraciones acerca de la posibilidad de desarrollo de modelos de medición para el caso de las acciones sirven al propósito de mostrar la aplicabilidad del enfoque estructuralista a la medición en el caso de teorías científico-sociales. No obstante, debe recordarse que será necesario flexibilizar el concepto de modelo de medición y extenderlo en el sentido de “modelos de determinación” para teorías del tipo apuntado, esto es, teorías sociales esencialmente cualitativas. Se ejemplificará tomando el caso de la teoría de los campos. Introducidas estas nociones, se tendrá que son T-teóricos los términos de la teoría cuyos métodos de medición, o más ampliamente de determinación, son modelos potenciales de la teoría pero también son modelos reales por cuanto satisfacen las leyes de la misma. La ausencia de un modelo de determinación para un término al interior de una teoría indicará que su significado viene fijado desde fuera, sea de otras teorías o incluso de la simple experiencia cotidiana. De suerte que se está frente a un problema que presenta dos caras: (a) la discriminación de la T-no-teoriedad que remite a métodos de medición y/o determinación definidos en teorías previas y (b) la cuestión del hallazgo de estos métodos para los términos propiamente T-teóricos, que implica el desarrollo de modelos de determinación y/o medición que vayan a engrosar el conjunto de los modelos reales de la teoría.

V

Si bien en nuestro trabajo no se han llegado a desarrollar los modelos de medición para todos los primitivos de la teoría de los campos se pueden hacer algunas consideraciones útiles acerca de la T-teoreticidad de los términos de la misma, y en ese contexto instalar el análisis sobre la función de la metáfora.

En la reconstrucción parcial de la teoría de los campos se identificaron como conjuntos-base, lo que hasta aquí se ha denominado *ontología* de la teoría, los siguientes: tiempo, capital económico, capital cultural, *habitus*, estrategia, práctica, gusto, no apareciendo en forma explícita el actor social sino quedando sobreentendido en los conceptos de *habitus*, prácticas y estrategias. Se consideraron, además, dos relaciones -estructuración y realización- y una función. El análisis se centrará en algunos de los términos señalados, entendiendo que este recorte no conspira contra la presentación de la tesis de la factibilidad de la identificación de modelos de T-determinación en teorías sociales.

En relación a términos que aparecen como T-no-teóricos, cual sería el caso de capital económico, cuya medición no depende para nada de las leyes de la teoría de Bourdieu, no parecería, en principio, demasiado complejo el desarrollo de modelos de medición. Respecto de términos como tiempo y estrategia el tratamiento ofrece dificultades especiales por lo que se observa a continuación. Si se trata al tiempo como T-no-teórico, aunque éste refiera aun tiempo social, donde el orden de la sucesión temporal está dado en el pasado por referencia al grupo de los dominados (aquellos que poseen, o bien mayor capital cultural que económico respecto de quienes poseen mayor cantidad de ambos capitales, el económico y el cultural, o bien mayor capital económico entre quienes están más desprovistos de ambos capitales), y en el futuro en relación con el grupo superior, se tendrá un modelo de medición pero quedará posiblemente un residuo no explicado, pues el concepto de tiempo implicado contiene elementos de la duración berelsoniana. Otro tanto ocurre respecto de la tarea de identificación de modelos de medición para el caso del término estrategia, cuya T-no-teoricidad se explicita recurriendo a un método de determinación, fuera de la teoría de Bourdieu, cual es el de estimación de la probabilidad que los sujetos hacen de su actuación en el pasado para decidir su acción futura. Si así se hiciera se encontraría uno, nuevamente, frente a un tópico residual, cual sería el dato de que Bourdieu al introducir la noción de estrategia “rompe con la tradición del objetivismo estructuralista para la cual estrategia es producto de un cálculo no racional” (Horenstein, Avendaño, 1997, p. 181). En este sentido, tal vez lo mejor sería intentar fijar la T-no-teoricidad y constatar que el uso de métodos de medición o determinación más refinados eliminan la persistencia de residuos “de T-teoricidad”. De lo contrario, deberá apelarse a las propias leyes de la teoría de los campos para decidir sobre ellos, en cuyo caso el problema es diferente. En efecto, deberá discutirse qué métodos son posibles y cómo operan.

El ejemplo anterior refiere a conceptos cuya T-teoricidad o no está aún por decidirse. No obstante, la teoría de los campos de Bourdieu ha sancionado términos que son específicamente teóricos, como los de campo, *habitus* y gusto (distinción) y los define, con leves variantes que no modifican lo sustancial, a lo largo de su obra. Bourdieu refiere en *La Distinción* a cada uno de ellos, del siguiente modo:

Campo: queda definido por la distribución de los diferentes tipos de capital (cf. 1988, p. 243). Es el espacio conformado por las distintas especies de capital que “como dice Bachelard del campo físico, es en sí mismo un campo de ‘fuerzas posibles’, ‘una situación dinámica’ ... “ (1988, p. 92).

Habitus: “Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, el habitus es también estructura estructurada” (1988, p. 170). Al analizar la noción de *habitus* Bourdieu sostiene que el actor social,

“en su preocupación por salvaguardar la estima de sí mismo que lleva a asirse al *valor nominal* de los títulos y de los puestos no llegaría a sostener e imponer el desconocimiento de esta devaluación si no encontrara la complicidad de mecanismos objetivos, entre los cuales los más importantes son la histéresis de los *habitus* ...”(1988, p. 140).

Gusto: “una de las apuestas más vitales de las luchas que tienen lugar en el campo ...” (1988, p. 9). El gusto queda definido por un sentido de la homología entre unos bienes y unos grupos.

La elección de las definiciones no es caprichosa; obedece a la intención de tratar de establecer qué es lo que en ellas se pone en juego: ¿analogías, homologías, metáforas, arquetipos o, tal vez, fábulas? Pero no es éste el único objetivo, interesa también examinar, en la reconstrucción de esta teoría -y más generalmente en teorías científico-sociales-, la relación que consideramos existe entre la introducción de analogías, homologías, metáforas, arquetipos o fábulas y la cuestión de la determinación de la teoriedad.

Considérese en primer lugar el término “campo”. Se observa que la referencia al campo de fuerzas, que entendido como campo electromagnético permitiría recurrir a la ley de Coulomb para la medición, marcaría la naturaleza T-no-teórica del término. Esto implicaría aceptar que hay transferencia de información de la teoría física correspondiente a la teoría de los campos, lo que no es el caso. Y esto es fácilmente comprobable; basta pensar que la transferencia de información contribuye a la interpretación de los modelos potenciales parciales de la teoría por cuanto hace a la determinación del significado de ellos, pasando a ser elemento de la teoría. Huelga aclarar que la teoría electromagnética no es parte esencial de la teoría sociológica propuesta por Bourdieu. Se concluye entonces que al hablar de campo de fuerzas, Bourdieu está haciendo un uso no directo de la expresión (que por lo demás aparece entrecomillada), cuya naturaleza debiera explicitarse. Por ende, la teoría electromagnética no proporciona un método de determinación del concepto “campo” y éste debería considerarse, en consecuencia, T-teórico.

Al considerar el uso no directo en la referencia al campo de fuerzas podría suponerse que Bourdieu hace una analogía, si por ella se entiende una relación de semejanza entre cosas de distinta especie o distintas entre sí de la misma especie.

Conviene recordar aquí el aserto de Mary Hesse para quien “La lógica de la analogía, como la lógica de la inducción, puede ser descriptiva sin ser justificatoria” (1963, p. 62). La relación de analogía aparece como simétrica por lo que no sería aplicable para describir el nexo particular que Bourdieu propone entre su noción de campo y el campo electromagnético. De interpretarse la alusión a un campo de fuerzas en el sentido analógico debiera considerársela una analogía positiva pero ¿en virtud de qué se da la analogía? No sobre propiedades comunes sino más bien como una proporcionalidad matemática, pero ésta es simétrica mientras que la relación planteada por Bourdieu no lo es.

¿Podría interpretarse la afirmación de Bourdieu como una fábula? Se ha tomado hasta ahora la cuestión de la asimetría como parámetro discriminador de la aplicabilidad de una “etiqueta” a la propuesta vinculación entre campo y campo de fuerzas. En un iluminador ensayo Nancy Cartwright expresa: “Las fábulas transforman lo abstracto en concreto, y al hacerlo -sostengo- funcionan como los modelos de la física”(1994, p. 193). Prosigue su consideración de la fábula tomando como base la teoría defendida por Lessing, quien le asigna a la fábula tres roles distintos: epistemológico, ontológico y motivacional. Desde la perspectiva epistemológica la fábula viene a constituir un conocimiento intuitivo cuya claridad toma prestada el conocimiento simbólico. Lessing advierte que al poner el énfasis en lo motivacional el reconocimiento intuitivo de una verdad tiene mayor influencia que el mero reconocimiento simbólico. Desde el punto de vista ontológico la fábula descansa sobre el presupuesto ontológico de que lo general existe sólo en lo particular. Esta afirmación es susceptible de una lectura epistemológica que consiste en entender que lo general sólo se visualiza o se explicita en lo particular. Estos dos últimos puntos son los relevantes para el análisis que se intenta llevar a cabo. “Para Lessing, es erróneo focalizar la cuestión en la idea de similitud. La relación entre la fábula y la moraleja es la de lo general con lo más específico, del individuo con su tipo, del tipo con su clase” (1994, p. 196). Si se comparten las aseveraciones de Cartwright resulta claro que la relación examinada entre campo y campo de fuerzas no cae bajo la denominación de fábula pues no se trata de casos particulares que caen bajo lo general; el concepto de “campo” en Bourdieu no es un concepto abstracto que reciba ajuste por medios concretos (campo electromagnético).

Black define arquetipo como “repertorio sistemático de ideas por medio del cual un pensador dado describe, por *extensión analógica*, cierto dominio al que tales ideas no sean aplicables inmediata y literalmente” (1966, p. 236). Sin lugar dudas, Bourdieu no pretende describir -y de hecho no lo hace- la dinámica de los campos con el auxilio de la teoría electromagnética. Se debe pensar, más bien, que en la alusión de Bourdieu a la teoría física debe leerse un *como si*, una metáfora, en la que -al decir de Black- hay una suspensión voluntaria de descreencia ontológica, y que propone “un modo peculiar de penetración intelectual”(Black, 1966, p. 232).

Según Turbayne “... el empleo de la metáfora implica, tanto la conciencia de la dualidad de sentido, cuanto la simulación de que los dos sentidos diferentes son uno

solo” (1974, p. 30). Al referir a la simulación de similitud de dos sentidos pareciera quedar excluida la simetría. Lo que la metáfora destaca es el *como si*, rasgo de simulación que se expone en la cruce de especies o fusión de diferentes tipos. Black, en lo que podría considerarse el *locum classicum* (cf. 1966, III) sobre la metáfora, analiza las siete reivindicaciones características del enfoque interactivo de las cuales asumimos las seis primeras -dado que la última concierne a la apreciación de que no hay razón alguna que dé cuenta del éxito o el fracaso de las metáforas- y observamos que se cumplen en la metáfora de Bourdieu considerada. Ellas son: (a) el enunciado metafórico engloba una cuestión principal y otra subsidiaria; (b) dichas cuestiones deben abordarse como sistemas de cosas, más que como cosas; (c) en la metáfora se da una aplicación a la cuestión principal de “implicaciones acompañantes” propias de la cuestión subsidiaria; (d) las citadas aplicaciones pueden ser tópicas o divergentes; (e) la metáfora selecciona, suprime, estructura rasgos propios de la cuestión principal; y (f) se produce un desplazamiento de significado.

En la obra de Bourdieu detectamos más de un caso de adopción de metáforas para la elucidación de términos teóricos. En el recorte realizado a los fines de este trabajo utilizamos dos a manera de ejemplo, la metáfora del campo electromagnético y la de histéresis.

El término histéresis -en la acepción del mismo acuñada en la Física-significa, como es bien conocido, retraso (y como tal mensurable), e indica el fenómeno en el cual el estado de evolución de un proceso no está determinado solamente por la causa que lo provoca, sino también por los valores del mismo o por su historia. Histéresis es utilizado metafóricamente por Bourdieu para indicar, entre otras cosas, la existencia de un mecanismo objetivo que permite medir el valor nominal de los títulos y su eventual devaluación. No está a la base del concepto de histéresis, ni del empleo que Bourdieu hace de él, una teoría de la semejanza, por lo cual no podría asignarse al uso en cuestión el valor de analogía o de homología. Ni por lo que se ha dicho respecto de las fábulas o de los arquetipos, incluir la noción de histéresis como instancias de unas u otros. Tal como lo considera Turbayne, la mención de la conexión entre ambas descripciones (histéresis y *habitus*, o en los ejemplos tradicionales, lobo y hombre) tiene como límite la especificación o particularización del tema que describe la descripción metafórica.

Debe darse tratamiento distinto a la noción de homología. La pregunta es qué implica la introducción de este término. Si se interpretara homología en sentido general supondría la idea de un cuerpo constituido por la repetición de partes de la misma composición; en sentido parcial estaría refiriendo a la existencia de partes semejantes entre sí. No es éste el sentido de homología que está en juego. Parece más adecuado considerar la noción corriente de homología en Química en la cual se pone de manifiesto la existencia de relaciones de composición entre cuerpos, que aunque diferentes en ciertos aspectos, tienen la misma función. Podría decirse, luego, que hay uso propio del término en Bourdieu y que no se trata de una extensión metafórica.

Las nociones de metáfora como de homología podrían analizarse en función de las relaciones implicadas. Es interesante recordar aquí lo que Swanson (1966) considera -siguiendo a Goodman- isomorfismo extensional, es decir, no esencialmente simétrico; relación de isomorfía que permite extender su aplicación al caso generalmente excluido cuando se trabaja con lo que Achinstein denomina “cálculos idénticos” o Swanson, “cálculos de dos teorías” en referencia a modelos, es decir, aquél en que un objeto particular se compara con otros sólo en algunos aspectos, y extender la aplicación de este tipo de isomorfismo a funciones, además de objetos.

VI

La idea que en general se quiere destacar es que la perspectiva no simétrica contribuye a hacer inteligible una teoría, da una nueva comprensión que en el contexto de la reconstrucción metateórica para el caso particular de teorías del ámbito de lo social no es despreciable. Quizás sea útil recordar aquí el aserto de Black: “Acaso toda ciencia tenga que empezar con metáforas y acabar con álgebra; y es posible que sin la metáfora nunca hubiese existido álgebra alguna”(1966, p. 237).

El problema consiste en transformar el contenido metafórico u homológico tal que sea posible hallar métodos de determinación y en consecuencia desarrollar modelos de determinación para los términos T-teóricos elucidados, precisamente, a través de metáforas y/u homologías. Tal tarea de transformación contribuiría de algún modo a la superación o por lo menos la disolución -quizás eliminación- del dilema de la modelización en ciencias sociales. Los teóricos sociales suelen establecer ecuaciones que son fuertemente criticadas por matemáticos pues estos ponen en duda que los términos implicados en dichas ecuaciones puedan ser mensurados mediante valores numéricos y exigen la identificación de las unidades de medición, ya que el desarrollo y tratamiento de las ecuaciones está dado por analogía con las ciencias naturales. Trasladado este planteo al nivel metateórico es fácil advertir el paralelismo con el tema de la posibilidad del hallazgo de modelos de medición y más ampliamente el desarrollo de modelos de determinación.

La estrategia de Balzer para el tratamiento del problema de la medición de las acciones, consistente en trabajar diferenciando acciones-tipo de acciones-caso se estructura interpretando una función de representación o “escala” como constante. En primer lugar, la citada función no necesita ser numérica; puede ser una “pseudofunción”, es decir, una constante que denote un objeto particular de la ontología de la teoría. Por ello Balzer representa las acciones especiales, en lo que denomina una teoría social primaria, como constantes susceptibles de ser medidas. Esta estrategia podría extenderse -como se señaló más arriba- para obtener modelos de medición o determinación para algunos de los términos T-teóricos en Bourdieu. El problema se torna más complejo cuando se trata de identificar modelos de T-determinación para términos que no pueden interpretarse como objetos, cual sería con certeza el *habitus*.

Sin lugar a dudas, la elucidación metafórica u homológica de términos T-teóricos como “campo” y “*habitus*” clausura la alternativa de tratamiento de estos términos como acciones, por lo que se haría necesaria la búsqueda de una vía de acceso diferente para su T-determinación. No podría afirmarse lo mismo respecto del término “gusto”.

Balzer considera un tercer enfoque de las acciones, no ya basado en la distinción entre acciones tipo y caso, sino en la representación de esquemas orientados por metas, que acaba descartando por las dificultades inherentes.

“Podría pensarse en evadir el problema concentrándose en la meta que corresponde a cada acción, y tratando de identificar una acción por medio de su meta. Esto no funciona, sin embargo, porque la misma meta puede ser alcanzada a través de diferentes acciones ...” (Balzer, 1996, p. 154).

Lo que Balzer visualiza como dificultad podría convertirse en ventaja en el tratamiento metateórico de la teoría de Bourdieu. Desde esta perspectiva, aunque efectivamente cada meta pueda lograrse mediante distintas acciones, la determinación, por ejemplo, de posibles acciones de los sujetos que son dominantes en el campo de los dominantes (poseedores del mayor capital económico y además del mayor capital cultural) coinciden naturalmente en una meta, o lo que podría interpretarse como tal, el gusto legítimo. La unicidad de meta aparece precisamente como fundamento de la determinación del término T-teórico campo, en particular el de los dominantes entre los dominantes. Asimismo se hallará un gusto distintivo para el campo de los dominados entre los dominantes, el de los dominantes entre los dominados y los dominados entre los dominados, es decir, coincidencia en alguna meta. Se focaliza la atención en la T-determinación de las diferentes metas y habría que considerar entonces la cuestión de la discriminación de rangos de acciones.

De alguna manera, consideraciones como la apuntada hacen pensar en la viabilidad del desarrollo de modelos de T-determinación para la teoría de Bourdieu y otras teorías no primarias del campo social. En el presente trabajo se ha procurado dar pistas para desarrollos ulteriores, más que ofrecer un tratamiento formal de modelos de T-determinación. Parafraseando a Balzer podría afirmarse que a pesar de la complejidad ontológica implicada, la T-determinación de un dominio restringido en teorías sociales es viable y que los rasgos herméticos o interpretativos no son óbice para una fundamentación empírica de las mismas.

REFERENCIAS

- BALZER, W. On the Measurement of Action. En Hegselmann, Mueller y Troitzsch (eds.). *Modelling and Simulation in the Social Sciences from the Philosophy of Science Point of View*, Kluwer: Dordrecht, 1996.

- BALZER, W., MOULINES, U., SNEED, J. *An Architectonic for Science*. Reidel: Dordrecht, 1987.
- BLACK, M. *Modelos y Metáforas*. Madrid: Tecnos, 1966.
- BOURDIEU, P. *La Distinción*. Madrid: Altea-Taurus-Alfaguara, 1988.
- CARTWRIGHT, N. Fables and Models. En Worrall J. (ed.), *The Ontology of Science*. England: Darmouth, 1994.
- HESSE, M. *Models and Analogies*. Londres: Sheed and Ward, 1963.
- HORENSTEIN, N., AVENDAÑO, M. Hacia la determinación de un criterio de teoreticidad para las ciencias sociales: caso Bourdieu. En Morey y Ahumada (eds.), *Epistemología e Historia de la Ciencia*. Córdoba: Copiar, 1997.
- MOULINES, U. Conceptos teóricos y teorías científicas. En Moulines, U. (ed.) *La Ciencia: estructura y desarrollo*. Madrid: Trotta, 1993.
- MOULINES, U. Structures, Links and Holons. En Westmeyer, H. (ed.), *The Structuralist Program in Psychology: Foundations and Applications*. Seattle: Hogrefe & Huber, 1992.
- MOULINES, U. *Exploraciones Metacientíficas*. Madrid: Alianza, 1982.
- PUTNAM, H. Lo que las teorías no son. En Olivé, L. y Pérez Rasanz, A. (comp.) *Filosofía de la ciencia: teoría y observación*. México: Siglo XXI, 1989.
- SWANSON, J. W. On Models. *British Journal for the Philosophy of Science*, n. 17, p. 297-311, 1966.
- TURBAYNE, C. *El Mito de la Metáfora*. México: F.C.E., 1974.